

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA NO ESPAÇO
HOSPITALAR – MESTRADO PROFISSIONAL

Produção Técnica e Tecnológica (PTT)

Protótipo de protocolo de *laser* de baixa intensidade no tratamento de lesões por pressão e úlceras diabéticas para enfermeiros

Thaiz Souza Graneiro¹, Cristiane Rodrigues da Rocha²

¹ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar – Mestrado Profissional (PPGSTEh). Rio de Janeiro – RJ, Brasil

² Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Escola de Enfermagem, Departamento de Enfermagem Fundamental. Rio de Janeiro – RJ, Brasil

Resumo da Produção Técnica e Tecnológica (PTT)

Objetivo: Fornecer parâmetros relacionados ao uso de *laser* de baixa intensidade (LBI) no tratamento de lesões por pressão e úlceras diabéticas. **Tipologia/Estratificação da produção técnica:** A intervenção está inserida no eixo de produção técnica do tipo desenvolvimento de produto – 42, subtipologia: Manual/Protocolo. Trata-se de um Protocolo Tecnológico Experimental classificado com a estratificação T1. **Método:** Estudo metodológico com produção tecnológica de um protótipo de protocolo de LBI no tratamento de lesões por pressão e úlceras diabéticas a partir de uma revisão integrativa de literatura. **Resultados:** O protótipo de protocolo foi construído e estruturado com base em três domínios: antes do procedimento (10 ações), durante o procedimento (9 ações) e após o procedimento (10 ações). **Conclusão:** A literatura apontou grandes discrepâncias quanto aos parâmetros utilizados de LBI em feridas. Dessa maneira, optou-se por construir um protótipo de protocolo com os parâmetros mais encontrados. A validação do protótipo deverá ser feita em outro momento por meio de um ensaio clínico randomizado. **Aplicabilidade e impacto:** espera-se com este trabalho fornecer subsídios para a realização de um estudo de validação a fim de que um protocolo de LBI no tratamento de lesões por pressão e úlceras diabéticas possa ser aplicado por todos os enfermeiros capacitados em LBI, no intuito de acelerar a cicatrização dessas lesões e melhorar a qualidade de vida dos usuários do hospital.

Palavras-chave: Terapia com luz de baixa intensidade; Lesão por pressão; Cicatrização; Pé diabético; Protocolos clínicos.

**PROTÓTIPO DE PROTOCOLO DE *LASER* DE BAIXA
INTENSIDADE NO TRATAMENTO DE LESÕES POR
PRESSÃO E ÚLCERAS DIABÉTICAS PARA ENFERMEIROS**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA
DO ESPAÇO HOSPITALAR – PPGSTEH

**PROTÓTIPO DE PROTOCOLO DE *LASER* DE BAIXA
INTENSIDADE NO TRATAMENTO DE LESÕES POR
PRESSÃO E ÚLCERAS DIABÉTICAS PARA ENFERMEIROS**

RIO DE JANEIRO
Julho, 2022
1ª Versão

Autoras:

Enfermeira Thaiz Souza Graneiro

Mestranda em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar – PPGSTEH / UNIRIO.

Servidora Pública Federal.

Capacitada em Biofotônica.

Enfermeira Doutora Cristiane Rodrigues da Rocha

Doutora em Enfermagem.

Orientadora no Programa de Mestrado Profissional em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar – PPGSTEH / UNIRIO.

Atual diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – UNIRIO.

Capacitada em Biofotônica.

4.3.1 Produto 03. Produção Técnica

Definição

A fotobiomodulação (FBM) é uma terapia não invasiva e indolor. A energia é fornecida ao tecido usando Amplificação de Luz por Emissão Estimulada de Radiação (do inglês *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – lasers*) ou diodos emissores de luz (*Light Emitting Diode – LED*). O tratamento com *laser* de baixa intensidade (LBI) pode beneficiar a cicatrização de feridas por meio de diversos mecanismos: aumento da atividade mitocondrial com consequente aumento da síntese de trifosfato de adenosina (ATP) e da regulação metabólica, da disponibilidade de oxigênio, da liberação de fatores de crescimento, da proliferação, maturação e motilidade de fibroblastos e queratinócitos (SUTTON *et al*, 2021).

Objetivos

Geral: Fornecer parâmetros relacionados ao uso de LBI no tratamento de lesões por pressão e úlceras diabéticas.

Específicos:

1. Garantir correta aplicação do LBI, contribuindo para a aceleração da cicatrização de feridas;
2. Oferecer uma “janela terapêutica” segura no tratamento de lesões por pressão e úlceras diabéticas com LBI como terapia adjuvante;
3. Fornecer subsídios para possibilitar a incorporação desta tecnologia pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC);
4. Favorecer e instrumentalizar, de forma sistematizada, a assistência de enfermagem aos portadores de lesões por pressão e úlcera diabética.

Abrangência

As recomendações deste protótipo de protocolo devem ser aplicadas a todos os pacientes adultos internados ou ambulatoriais que atendam aos critérios de elegibilidade definidos em fluxograma próprio para este fim, e anexo a este documento.

Alcance

Enfermeiros com capacitação em LBI poderão aplicar este protocolo.

Conflito de interesse

As autoras declaram não haver conflito de interesse.

Evidências

Este protótipo de protocolo foi desenvolvido a partir de uma revisão integrativa de literatura. A questão norteadora para esta revisão foi: Quais são embasamentos teórico-científicos sobre cuidados no uso de LBI em lesões por pressão e úlceras diabéticas em adultos no âmbito ambulatorial e hospitalar?

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram publicações em português, espanhol e inglês que retratassem a temática referente aos cuidados e ao uso do LBI no tratamento de lesões por pressão e úlceras diabéticas; que contemplassem cuidados ou protocolos clínicos no uso da laserterapia em feridas, disponíveis on-line, de 2016 a 2022.

Os critérios de exclusão foram: editoriais; cartas; estudos envolvendo animais ou exclusivamente *in vitro* (sem irradiação de feridas em pacientes vivos), estudos que não ofereciam dados relativos à dosimetria e aos parâmetros utilizados e que envolviam tratamento de feridas de outras etiologias que não lesão por pressão ou úlcera diabética. Estudos envolvendo *laser* de alta intensidade e LED também foram excluídos. Revisões que analisaram ensaios clínicos randomizados desenvolvidos em animais ou *in vitro* foram considerados elegíveis.

Foram utilizados, para a busca dos artigos, os seguintes descritores controlados ou não controlados, identificados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), *Medical Subject Headings* (MeSH) e do tesouro próprio *Cumulative Index of Nursing and Allied Health* (CINAHL): *Low-Level Light Therapy; Low-Power Laser Therapy; Photobiomodulation Therapy; Wounds and Injuries; Wound Healing; Pressure Ulcer; Diabetic Foot; Decubitus; LLLT; Laser Biostimulation; Laser Therapy.*

Foi realizada busca nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) através da PubMed, *Web of Science*, CINAHL e EMBASE.

Inicialmente, a busca nas bases de dados evidenciou 320 referências, que foram submetidas aos critérios de inclusão e ao alcance dos objetivos do estudo. Foi feita leitura dos títulos e resumos e, a partir daí, foram selecionados 55 artigos para serem lidos na íntegra. Destes, foram excluídas as duplicatas e os artigos que não atendiam aos critérios de inclusão e exclusão preestabelecidos.

A análise resultou em 14 artigos selecionados para compor a revisão que embasou cientificamente este protótipo de protocolo.

Recursos financeiros e materiais

Não há, até o momento, recomendação de incorporação desta tecnologia pela CONITEC. Dessa maneira, entende-se que este protótipo poderá fornecer subsídios científicos para a incorporação da tecnologia de LBI por essa comissão.

Implementação da terapia a *laser* de baixa intensidade

O enfermeiro especialista capacitado em LBI deve realizar Consulta de Enfermagem com coleta de todas as informações de histórico de doença do paciente, bem como avaliação inicial da lesão com mensuração e registro fotográfico (se autorizado). O registro da lesão deve conter:

- Características do leito da ferida;
- Características das bordas;
- Características do exsudato;
- Escala de dor;
- Mensuração bidimensional (comprimento e largura).

O enfermeiro capacitado em LBI irá prescrever um plano terapêutico de LBI e os cuidados de enfermagem relacionados ao manejo da ferida, além de fornecer orientações ao paciente e/ou familiares (no caso de pacientes ambulatoriais).

Já nesta primeira consulta deve ser realizada a primeira sessão de LBI após esclarecimentos e assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

A avaliação do plano terapêutico deverá acontecer a cada sessão.

A proposta terapêutica será descrita a seguir.

Quadro 1 – Protótipo de protocolo de *laser* de baixa intensidade no tratamento de lesões por pressão e úlceras diabéticas para enfermeiros. Rio de Janeiro (RJ), Brasil. (continua)

PROTOCOLO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE NO TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO E ÚLCERAS DIABÉTICAS – PARA ENFERMEIROS		
Objetivo: Fornecer parâmetros relacionados ao LBI no tratamento de lesões por pressão, a fim de garantir a aplicação correta do <i>laser</i> , contribuindo para a aceleração da cicatrização de lesões por pressão e úlceras diabéticas.		
Abrangência: Enfermeiros com capacitação em LBI.		
Elaboração/ano: 2022	Revisão/ano: 2022	Banca de avaliação/ano: 2022
Elaborado por: Enfermeira Thaiz Souza Graneiro	Revisado por: Enfermeira Cristiane Rodrigues da Rocha	Avaliado por:
ANTES DA APLICAÇÃO DO LBI:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Explicar o procedimento ao paciente/familiar; ✓ Preencher Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e solicitar assinatura do paciente /familiar; ✓ Certificar-se da inexistência de contraindicações: gestantes; portadores de doença oncológica; medicações que provoquem fotossensibilidade à pele; portadores de cardiopatia em uso de marcapasso ou digitálicos; portadores de glaucoma; ✓ Reunir o material necessário: soro fisiológico 0,9%; solução de PHMB; gaze estéril; luva estéril; luva de procedimento; cobertura indicada para a lesão; fita microporosa; tesoura; fita métrica para medir a área da ferida; máquina fotográfica ou celular com câmera para registro fotográfico; aparelho de LBI; óculos de proteção para o profissional e para o cliente; ✓ Realizar higienização das mãos e usar equipamento de proteção individual adequado (luvas, capote, gorro, máscara); ✓ Disponibilizar todo o material sobre uma mesa ou bancada limpa e lisa; ✓ Proteger a ponteira do <i>laser</i> com plástico filme transparente; ✓ Utilizar biombos ou cortinas e placa de sinalização de uso de <i>laser</i> para garantir que o local esteja protegido contra a exposição de outras pessoas; ✓ Posicionar o paciente da maneira mais confortável possível para a realização do procedimento; ✓ Oferecer ao paciente e usar óculos de proteção. 		
DURANTE O PROCEDIMENTO:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retirar o curativo do paciente; ✓ Avaliar características da ferida: área perilesional; bordas; leito: viabilidade do tecido; exsudato, sinais de infecção, secreções, odor; ✓ Realizar limpeza da ferida com solução salina e PHMB conforme protocolo da instituição; ✓ Realizar a medição da ferida (comprimento e largura) e registro fotográfico; ✓ A aplicação deverá ser feita de modo pontual, por emissão contínua em contato com a ferida (ponteira protegida com filme transparente). A caneta deverá ser posicionada formando um ângulo de 90 graus com o leito da lesão e a distância entre os pontos deverá ser de 1 centímetro; ✓ Irradiar primeiramente a área perilesional e as bordas e, por último, o leito da ferida; ✓ Aplicar terapia LBI a partir dos seguintes parâmetros: comprimento de onda: 658 – 660 nm, espectro de luz vermelha; potência: conforme disponibilidade do aparelho, podendo variar de 30 mW a 100 mW; iniciar com densidade de energia de 2 J/cm², 		

Quadro 1 – Protótipo de protocolo de *laser* de baixa intensidade no tratamento de lesões por pressão e úlceras diabéticas para enfermeiros. Rio de Janeiro (RJ), Brasil. (conclusão)

PROTOCOLO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE NO TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO E ÚLCERAS DIABÉTICAS – PARA ENFERMEIROS
podendo chegar no máximo a 6 J/cm ² ; o tempo de exposição vai variar de acordo com a área da lesão e a energia aplicada; ✓ Realizar a aplicação 2 ou 3 vezes na semana (avaliar aspecto e tamanho da lesão, bem como resposta ao tratamento proposto); ✓ Certificar-se de que o paciente está bem, sem queixas relacionadas ao procedimento.
APÓS O PROCEDIMENTO:
✓ Retirar óculos de proteção (do profissional e paciente); ✓ Calçar luva estéril; ✓ Utilizar cobertura específica para a ferida em tratamento; ✓ Proteger a pele perilesional com creme/ <i>spray</i> barreira; ✓ Posicionar o paciente de maneira confortável; ✓ Retirar luva estéril e calçar luva de procedimento; ✓ Retirar o filme transparente do aparelho e higienizá-lo conforme orientação do fabricante; ✓ Retirar luva de procedimento; ✓ Realizar higienização dos óculos de proteção com água e sabão; ✓ Registrar no prontuário todas as informações relacionadas ao procedimento e eventuais queixas do paciente.

Legenda: LBI – *Laser* de baixa intensidade; PHMB – Polyhexametileno biguanida.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

REFERÊNCIAS

SUTTON, E. *et al.* Photobiomodulation and diabetic foot and lower leg ulcer healing: a narrative synthesis. **The Foot**, [s. l.], v. 48, 101847, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0958259221000730?via%3Dihub>. Acesso em: 2 abr. 2022.